

ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS): ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PARA A SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA

Elaine da Silva Cordeiro (UNICENTRO) – elainedscordeiro@outlook.com

Telma Regina Stroparo (UNICENTRO) – telma@unicentro.br

RESUMO: A pesquisa tem como objetivo geral investigar a integração das dimensões *ESG* (*Environmental, Social, and Governance*) na contabilidade da Natura &Co, analisando suas interconexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) entre os anos de 2020 a 2024. A pesquisa busca identificar lacunas, desafios e melhores práticas que promovam a contabilidade sustentável e a sustentabilidade corporativa, com foco em práticas ambientais, sociais e de governança. Dentro do escopo das discussões, o estudo analisa como a adoção dessas práticas impacta a transparência e a responsabilidade empresarial da empresa. Metodologicamente, a pesquisa é enquadrada como descritiva, de natureza aplicada e abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos, o estudo é bibliográfico, documental e um estudo de caso com dados *ex-post-facto*, através de relatórios de sustentabilidade e de contabilidade da Natura &Co durante os anos de 2020 a 2024. Preliminarmente, a pesquisa destaca a importância da adoção de práticas responsáveis no mundo empresarial e a sua relação com as metas de desenvolvimento sustentável, enfatizando a necessidade de políticas empresariais que alinhem práticas financeiras a resultados sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social, Contabilidade; Sustentabilidade, Estratégia Empresarial, Agenda 2030.

INTRODUÇÃO

Por muito tempo, as grandes organizações focaram na geração de lucro, medindo o sucesso por números elevados, o que as tornava atrativas para investidores. No entanto, esse cenário vem mudando, principalmente devido a discussões nas Nações Unidas sobre a necessidade de práticas empresariais mais sustentáveis (King; Atkins, 2016). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), e o conceito *ESG* (*Environmental, Social and Governance*) incentivam práticas que integram os três pilares essenciais do Desenvolvimento Sustentável (DS) (Tsang; Frost; Cao, 2023; da Silva Ramos; Stroparo; Cordeiro, 2021; Pordeus; Stroparo, 2021; Stroparo *et al.*, 2023).

Os Relatórios de Sustentabilidade (RS) surgem como uma ferramenta para avaliar os impactos econômicos, ambientais e sociais das empresas, permitindo uma visão mais abrangente de suas atividades (Bonelli; Robles Junior, 2013). A contabilidade desempenha um papel crucial na concretização da Agenda *ESG*, fornecendo métricas essenciais para mensurar e divulgar os impactos empresariais (Bergamini Junior, 2021). Assim, esta pesquisa busca investigar como a integração dos ODS e da Agenda *ESG* pode contribuir para a sustentabilidade corporativa.

Ao longo dos séculos XX e XXI, o crescimento econômico gerou riquezas e recursos financeiros, mas também agravou problemas sociais, como a desigualdade, miséria e fome, além de questões ambientais, como a poluição e mudanças climáticas. Prorokowski (2016) afirma que a implementação de parâmetros *ESG* nas empresas é urgente, trazendo benefícios financeiros e contribuindo para o planeta. A contabilidade, nesse contexto, é fundamental para mensurar não só as finanças, mas também os impactos ambientais e sociais. Beretta *et al.* (2021) indicam que a competitividade empresarial está ligada à capacidade de estabelecer métricas financeiras e não financeiras. Assim, a contabilidade interage diretamente com questões ambientais,

sociais e de governança, como mostram os registros da Natura &Co, empresa líder no Brasil em práticas ESG e ODS (Merco, 2024). Diante o exposto, surge o problema de pesquisa deste estudo: Como a Natura &Co integra as dimensões ESG na contabilidade e quais são as interconexões verificáveis entre essas práticas e os ODS nos seus RS durante os anos de 2020 a 2024?

A pesquisa justifica-se pela crescente relevância das práticas ESG e ODS na sustentabilidade corporativa e responsabilidade socioambiental, destacando a importância de sua integração para uma gestão mais responsável. Estudos recentes mostram o papel da contabilidade e transparência (Silva, 2019), o uso de ESG para mitigar impactos (Castro, 2024) e a legitimidade obtida com a incorporação dos ODS e ESG (Mazzioni et al., 2023). Teoricamente, a pesquisa contribui para investigar como essa integração afeta a sustentabilidade organizacional, enquanto, na prática, mostra como essa adoção conjunta melhora a reputação, o desempenho financeiro e o valor de mercado das empresas, além de colaborar com o DS.

Desta forma, o objetivo geral do estudo é investigar como a Natura &Co integra as dimensões ESG na contabilidade e suas interconexões verificáveis entre essas práticas e os ODS nos seus RS durante os anos de 2020 a 2024, identificando lacunas, desafios e melhores práticas para promover uma contabilidade sustentável e uma sustentabilidade corporativa.

REFERENCIAL TEÓRICO

O relatório "*Our Common Future*" (Nosso Futuro Comum), divulgado em 1987 pela Comissão Brundtland, coordenada pela *World Commission on Environment and Development (WCED)*, estabeleceu um novo parâmetro para o DS, que agora deve atender às necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas. Esse documento foi pioneiro ao considerar os aspectos ambientais sob uma perspectiva econômica, social e política, sendo amplamente aceito como a origem do conceito de DS (WCED, 1987; Munck, 2014).

Elkington (1999) apresentou o conceito de "*Triple Bottom Line*" (Tripé da Sustentabilidade), que propõe que as empresas devem equilibrar suas responsabilidades econômicas, sociais e ambientais para atingir a sustentabilidade. Este conceito evoluiu ao longo do tempo e serviu como fundamento para o desenvolvimento das práticas ESG, que fornecem critérios claros para avaliar como as empresas gerenciam riscos e oportunidades ligados a questões ambientais, sociais e de governança (Stroparo; Cordeiro; Bochniak, 2024).

Em setembro de 2015, 193 Estados-membros da ONU adotaram a Agenda 2030 para o DS, composta por 17 ODS e 169 metas. Essa agenda global, com duração de 15 anos, busca promover o tripé da sustentabilidade, sendo uma evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) de 2000, que visavam combater a pobreza (Silva, 2018).

O ESG tem funcionado como um instrumento complementar para promover o engajamento com os ODS, refletindo-se nas ações corporativas e nos resultados para acionistas e partes interessadas. Embora o ESG não seja tão amplo quanto a sustentabilidade, está intimamente relacionado a ela, incorporando a governança corporativa e considerando os impactos financeiros das práticas ambientais, sociais e de governança (Valle Junior; Kovaleski; Francisco, 2022; Mazzioni et al., 2023).

Segundo Corrêa et al. (2010), no contexto empresarial, o DS é frequentemente referido como responsabilidade corporativa e sustentabilidade corporativa.

Ao elaborarem seus relatórios, as organizações dispõem de uma ferramenta essencial para consolidar o processo de melhoria contínua e evidenciar à sociedade seu compromisso com a transparência e o DS. Os RS, por serem documentos descritivos, devem oferecer uma visão abrangente da situação, apresentando tanto os aspectos positivos quanto os negativos (Côrrea *et al.*, 2013).

Em 2024, o Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco) revelou que a Natura &Co lidera o ranking de empresas com a melhor reputação no Brasil há mais de uma década (Merco, 2024). Repetidamente eleita como a empresa com a melhor imagem corporativa, a Natura &Co tem demonstrado a importância da responsabilidade social empresarial (RSE) para seus negócios desde 2013 (Infomoney, 2024). Seus relatórios anuais são essenciais para a responsabilidade corporativa, destacando práticas ESG, resultados e alinhamento com os ODS, sendo reconhecida pela transparência e adoção de práticas sustentáveis em toda a cadeia produtiva (Stroparo; Bochniak, 2024, 2024)

METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa caracteriza-se como descritiva, de natureza aplicada e com abordagem qualitativa. Para atender aos objetivos propostos, a pesquisa será conduzida por meio de um estudo bibliográfico e documental, além de um estudo de caso com dados *ex-post-facto*.

Nesta primeira fase, a pesquisa encontra-se em fase de revisão integrativa da literatura realizada em bases de dados como *Web of Science*, Scopus e Google Scholar e focando nas práticas ESG e sua relevância para a contabilidade sustentável, além de sua conexão com os ODS. Os termos de pesquisa utilizados para a busca de literatura incluíram, em português e inglês, palavras-chave como: "ESG e contabilidade sustentável", "ODS e contabilidade", "sustentabilidade corporativa", "integração ESG-ODS" e "métricas ESG". As buscas foram realizadas em bases de dados acadêmicas, como Web of Science.

O estudo de caso utilizará dados da Natura &Co, de 2020 a 2024, analisando os RS e contábeis da empresa, com ênfase nas métricas ESG e sua relação com os ODS. A análise documental se concentrará nos relatórios disponibilizados publicamente pela Natura &Co (2024), categorizando as práticas ESG nas dimensões ambiental, social e de governança, e verificando sua integração na contabilidade e com os ODS.

RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa está em andamento, mas, de forma preliminar, é possível identificar a importância da integração das práticas ESG nos RS. A Natura &Co demonstra um compromisso com a responsabilidade social e ambiental, refletindo isso em sua comunicação transparente e em suas ações práticas para alinhar-se com os ODS (Infomoney, 2024; Merco, 2024; Stroparo; Kohut, 2022)

Estudos anteriores evidenciam que empresas que adotam práticas ESG tendem a melhorar sua reputação e desempenho financeiro, ao mesmo tempo em que atendem às exigências ambientais e sociais (Valle Junior; Kovaleski; Francisco, 2022; Mazzioni *et al.*, 2023). A pesquisa de Corrêa *et al.* (2010) reforça a ligação entre RSE e valor das empresas, apontando para a relevância crescente das práticas ESG na construção de uma imagem corporativa positiva. A evidência preliminar sugere que políticas públicas que incentivem a adoção dessas práticas e a capacitação dos gestores para enfrentar

desafios ambientais, sociais e de governança são fundamentais para promover uma sustentabilidade eficaz e melhorar o valor corporativo.

Neste viés, observa-se pesquisa realizada por Stroparo, Cordeiro e Bochniak (2024) onde é discutida a interseção entre os ODS e a agenda ESG e a inteligência artificial (IA) no contexto da sustentabilidade corporativa. Verificou-se a transversalidade e a integração desses temas, destacando o papel da IA na identificação de padrões ESG e na promoção da inovação e eficiência operacional, alinhadas com os ODS. Desta forma, reitera-se a integração dos temas e a relevância para as finanças empresariais.

REFERÊNCIAS

BERETTA, V.; DEMARTINI, M. C.; LICO, L.; TRUCCO, S. A Tone Analysis of the Non-Financial Disclosure in the Automotive Industry. **Sustainability**, [s. l.], v. 13, n. 4, p. 2132, 2021.

BERGAMINI JUNIOR, S.. ESG, Impactos ambientais e Contabilidade. **Pensar Contábil**, v. 23, n. 80, 2021.

BONELLI, V. V.; ROBLES JUNIOR, A.. Contabilidade Ambiental como ferramenta para o gerenciamento sustentável. **Revista Científica Hermes**, 9. 2013. DOI: <https://doi.org/10.21710/rch.v9i0.100>.

CASTRO, B. B. V. **Aplicabilidade da norma ABNT PR 2030 para implementação de ESG em empresas**. 2024. 59 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Instituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Sorocaba, 2023.

CORRÊA, D. A.; SACOMANO NETO, M.; SPERS, V. R. E.; GIULIANI, A. C. Inovação, Sustentabilidade e Responsabilidade Social: análise da experiência de uma empresa de equipamentos pesados. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, São Paulo (SP), v. 4, n. 3, p. 90–105, 2010

CORRÊA, R.; SOUZA, M. T. S. de; RIBEIRO, H. C. M.; RUIZ, MAURO S. Evolução dos Níveis de Aplicação de Relatórios de Sustentabilidade (GRI) de Empresas do ISE/Bovespa. **Sociedade, Contabilidade e Gestão**, Rio de Janeiro. v. 7, n. 2, p. 24-40, 2013.

DA SILVA RAMOS, M. P.; STROPARO, T. R.; CORDEIRO, G. Inovações tecnológicas em empresas madeireiras do município de Imbituva/PR: uma análise sob a égide da teoria evolucionária. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [s. l.], v. 7, n. 11, p. 859–878, 2021.

ELKINGTON, J. **Sustentabilidade: canibais com garfo e faca**. São Paulo: M. Books, 1999.

INFOMONEY. **As 100 empresas de melhor reputação no mercado brasileiro**.

KING, M.; ATKINS, J. **Chief value officer: accountants can save the planet**. Abingdon: Routledge, 2016.

MAZZIONI, S.; ASCARI, C.; RODOLFO, N. M.; DAL MAGRO, C. B. Reflexos das práticas ESG e da adesão aos ODS na reputação corporativa e no valor de mercado. **RGO - Revista Gestão Organizacional**, v. 16, n. 3, p. 59-77, 2023.

MERCO. **Ranking Merco Empresas**. Disponível em: <https://www.merco.info/br/ranking-merco-empresas>. Acesso em: 27 jul. 2024.

MUNCK, L. **Gestão da sustentabilidade: Um novo agir frente à lógica das competências**. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2014.

NATURA & CO. **Relatórios anuais**. Disponível em: <https://ri.naturaeco.com/ESG/relatorios-anuais/>. Acesso em: 21 set. 2024.

PORDEUS, A. O.; STROPARO, T. R. Significações da implantação de ações ecoinovadoras em empresas do ramo madeireiro da região Sul do Estado do Paraná. **Entrepreneurship**, [s. l.], v. 5, n. 2, p. 56–62, 2021.

PROROKOWSKI, L. Environmental Risk Index for financial services firms. **Qualitative Research in Financial Markets**, [s. l.], v. 8 n. 1, p. 16-44, 2016.

SILVA, E. R. A. da. Os objetivos do desenvolvimento sustentável e os desafios da nação. Cap 35. *In*: Negri, João Alberto de, Araújo, Bruno César, Bacelette, Ricardo (Organizadores). **Desafios da Nação**: artigos de apoio. v. 2. Brasília: IPEA. p. 660-678, 2018

SILVA, J. F. P. da. Responsabilidade social e meio ambiente: a contabilidade como ferramenta essencial ao desenvolvimento sustentável. **Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, v. 6, n. 12, p. 67-80, 2019.

STROPARO, T. R.; BOCHNIAK, B. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Environmental, Social and Governance (ESG) e artificial intelligence (AI): Tríplice Abordagem para a Sustentabilidade Corporativa. **Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN)**, [s. l.], v. 7, n. 1, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/20861>. Acesso em: 1 jan. 2024.

STROPARO, T. R.; CORDEIRO, E. da S.; BOCHNIAK, B. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Environmental, Social and Governance (ESG) e Artificial Intelligence (AI). **Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (Eigedin)**, v. 7, n. 1, 2024.

STROPARO, T. R.; KOHUT, F. A. utilização de ferramentas gerenciais da contabilidade nas entidades do terceiro setor: um estudo em fundações do estado do paraná. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, [s. l.], v. 12, n. 35, p. 44–58, 2022.

TSANG, A.; FROST, T.; CAO, H.. Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure: A literature review. **The British Accounting Review**, [s. l.], v. 55, n. 1, p. 101149, 2023.

VALLE JÚNIOR, A. B. R.; KOVALESKI, J. L.; FRANCISCO, A. C. de. O aumento no interesse pela cultura ESG e sua disseminação nas economias mundiais. *In*: Congresso Brasileiro De Engenharia De Produção, 12., 2022, On-line. **Anais [...]**. Ponta Grossa, PR: APREPRO, 2022. p. 1-12.

WORLD COMISSION ON ENVIROMENTAL AND DEVELOPMENT (WCED). **Our common future**. Oxford: Oxford University Press, 1987.